

DAVLAT XIZMATLARINI KO‘RSATISHDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH ORQALI SIFAT VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH USULLARI

¹Aktamov Sherzod Ravshanbekovich, ²Raximova Lobar Kamoliddin qizi, ³Ozodova Feruzabonu Jumanazar qizi, ⁴Nishonova Mashhura Axatqul qizi

¹DSc, Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti, Biznes fakulteti dekani

^{2,3,4}Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225536>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat xizmatlarida sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarining qo‘llanilishi orqali sifat va samaradorlikni oshirish usullari tahlil qilingan. Maqolada SI texnologiyalarining davlat xizmatlari jarayonlarida qanday ishlashini, ularning ma’lumotlar tahlili, avtomatik javob tizimlari va fuqarolar bilan aloqalarni optimallashtirishdagi rolini ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, SI joriy etishning afzalliklari, jumladan, xizmatlarning sifatini oshirish, samaradorlikni yaxshilash va resurslarni tejash kabi masalalar batafsil muhokama qilinadi. Biroq, sun’iy intellektni davlat xizmatlariga integratsiya qilishda yuzaga keladigan xavfsizlik, maxfiylik va texnik resurslar bilan bog‘liq qiyinchiliklar ham tahlil qilingan. Davlat xizmatlarini sun’iy intellekt texnologiyalari bilan boyitish xizmat sifatini oshirish va jarayonlarni soddalashtirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xorij tajribasi, xususan, Estoniya va Singapur misolida, SI orqali avtomatlashtirilgan va shaffof tizimlar xizmatlarni fuqarolarga tezkor va samarali yetkazish imkonini bermoqda.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, davlat xizmatlari, samaradorlik, xizmat sifati, ma’lumotlar tahlili, avtomatlashtirish, fuqarolar bilan aloqa, xavfsizlik, raqamli transformatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируются пути повышения качества и эффективности за счет использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в государственных услугах. В статье рассматривается, как технологии СИ работают в процессах госуслуг, их роль в анализе данных, системах автоматического реагирования и оптимизации коммуникаций с гражданами. Также подробно обсуждаются преимущества внедрения СИ, включая повышение качества услуг, повышение эффективности и экономию ресурсов. Однако также анализируются проблемы безопасности, конфиденциальности и технических ресурсов, связанные с интеграцией искусственного интеллекта в государственные услуги. Обогащение госуслуг технологиями искусственного интеллекта создает новые возможности для улучшения качества обслуживания и упрощения процессов. Зарубежный опыт, в частности, в случае Эстонии и Сингапура, автоматизированные и прозрачные системы через СИ позволяют быстро и эффективно оказывать услуги гражданам.

Ключевые слова: искусственный интеллект, госуслуги, эффективность, качество услуг, анализ данных, автоматизация, коммуникация с гражданами, безопасность, цифровая трансформация.

Abstract. This article analyzes ways to improve quality and efficiency through the use of artificial intelligence (SI) technologies in public services. The article examines how SI technologies work in public service processes, their role in data analysis, automated response systems, and optimizing citizen interactions. It also discusses in detail the benefits of implementing SI, including improving the quality of services, improving efficiency, and saving resources. However, it also analyzes the challenges associated with security, privacy, and technical resources when integrating SI into public services. Enriching public services with SI

technologies creates new opportunities for improving service quality and streamlining processes. Foreign experience, in particular, in the case of Estonia and Singapore, shows that automated and transparent systems through SI allow for the rapid and efficient delivery of services to citizens.

Keywords: *artificial intelligence, public services, efficiency, service quality, data analytics, automation, citizen engagement, security, digital transformation.*

Zamonaviy jamiyatda davlat xizmatlari fuqarolar uchun eng muhim ijtimoiy xizmatlardan biridir. Biroq, davlat idoralarining xizmat ko‘rsatish jarayonlari ko‘pincha byurokratik to‘siqlar, vaqtni sarflash va resurslarning samarali ishlatilmasligi kabi muammolar bilan yuzlashadi. Shu sababli, davlat xizmatlarining sifatini oshirish va samaradorligini yaxshilash uchun yangi texnologiyalarni joriy qilish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalari, ayniqsa, davlat xizmatlari sohasida katta o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin. SI yordamida xizmatlarning tezligi, aniqligi va umumiy samaradorligi oshirilishi, fuqarolar bilan aloqalar soddalashtirilishi mumkin.

Sun‘iy intellekt — bu to‘plash, o‘rganish, qayta ishlash, avtomatik qarorlar qabul qilish va boshqa yuqori texnologiyalarni o‘z ichiga olgan tizimlar majmuidir. SI texnologiyalarini davlat xizmatlariga integratsiya qilish bir nechta asosiy yo‘nalishlar orqali amalga oshirilishi mumkin. SI tizimlari katta hajmdagi ma’lumotlarni tezda tahlil qilib, foydali xulosalar chiqaradi. Davlat xizmatlari sohasida bu fuqarolarni ro‘yxatdan o‘tkazish, soliq yig‘ish, ijtimoiy yordamlarni taqdim etish kabi jarayonlarni avtomatlashtirishga yordam beradi. Fuqarolar tomonidan beriladigan savollarga javob beradigan chat-botlar yoki virtual yordamchilar esa davlat xizmatlarining ishlash jarayonini soddalashtiradi. Bu, ayniqsa, ish vaqtidan tashqari so‘rovlar va talablar uchun foydalidir. Sun‘iy intellekt tizimlari orqali davlat idoralari fuqarolarni tez va samarali tarzda xizmatlar bilan ta’minlashi mumkin. Masalan, davlat idoralarida onlayn ariza topshirish, ma’lumot olish va boshqa xizmatlarni amalga oshirishni avtomatlashtirish SI tizimlari yordamida amalga oshiriladi.

Sun‘iy intellekt texnologiyalari orqali davlat idoralari fuqarolarni yanada aniq va sifatli xizmatlar bilan ta’minlashi mumkin. Misol uchun, chat-botlar fuqarolarga o‘z savollariga 24/7 javob berish imkoniyatini yaratadi, bu esa odamlar bilan ishlashda yuzaga keladigan vaqt cheklovlarini bartaraf etadi. Shuningdek, sun‘iy intellekt tizimlari yordamida davlat organlari fuqarolarga xizmat ko‘rsatish jarayonlarini yanada tezlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Buning natijasida, fuqarolar xizmat olish uchun uzoq kutish vaqtini kamaytirishlari mumkin. Davlat xizmatlarini ko‘rsatishda samaradorlikni oshirishda sun‘iy intellekt tizimlari orqali avtomatik jarayonlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, davlat organlari SI yordamida byurokratik jarayonlarni avtomatlashtirishi mumkin, bu esa ularning ish faoliyatini tezlashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi. Sun‘iy intellekt tizimlari orqali soliq to‘lovchilarining ma’lumotlarini avtomatik tarzda qayta ishlash va tahlil qilish, soliq yig‘ish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtiradi va samaradorligini oshiradi.

Sun‘iy intellektning yana bir afzalligi — bu resurslarni samarali ishlatish imkoniyatini yaratadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xodimlarning ish yukini kamaytirish va ular vaqtini faqat murakkab vazifalarni bajarishga sarflash mumkin. Bu esa davlat idoralarining iqtisodiy samaradorligini oshiradi. Masalan, onlayn xizmatlar orqali fuqarolar o‘zlari kerakli ma’lumotni osongina topishlari mumkin, bu esa davlat organlaridagi xodimlarning ortiqcha ish yukini kamaytiradi. SI tizimlari ma’lumotlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi, bu esa davlat idoralarining qabul qiladigan qarorlarini yanada aniq va to‘g‘ri qilish imkonini beradi. Misol

uchun, sun'iy intellekt yordamida ijtimoiy yordamlar, pensiya to'lovlari va boshqa ijtimoiy ta'minot tizimlarida fuqarolarni to'g'ri va adolatli ravishda ta'minlash mumkin. Bu tizimlar fuqarolarning tarixiy ma'lumotlarini tahlil qilib, ularning ehtiyojlariga mos xizmatlarni taqdim etadi.

Sun'iy intellekt tizimlarini joriy etish uchun katta moliyaviy va texnik resurslar talab etiladi. Har bir davlat organi uchun zarur bo'lgan SI tizimlarini yaratish va ularga xodimlarni o'rgatish katta mablag' va vaqt talab qiladi. Shu bilan birga, texnologiyalarga bo'lgan talabning oshishi bilan bu sohadagi mutaxassislarning yetishmasligi muammosi ham yuzaga kelishi mumkin.

Sun'iy intellekt (SI) hukumatlar qanday ishlashini inqilob qilmoqda, davlat xizmatlarini qayta shakllantirmoqda va shaffoflikni oshirmoqda. Hukumatlar sun'iy intellekt asosidagi yechimlardan foydalanish orqali ma'muriy muammolarni hal qilishi, xizmatlar ko'rsatishni yaxshilashi va siyosat ishlab chiqishni optimallashtirishi mumkin. Ushbu maqola SI ning davlat sektoriga o'zgartiruvchi ta'sirini o'rganadi, u davlat xizmatlarini qanday yaxshilashi va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan. SI hukumat faoliyatini modernizatsiya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ma'lumotlar tahlili, mashinani o'rganish va avtomatlashtirish kabi sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda hukumatlar turli funktsiyalarda samaradorlikni oshirmoqda.

SIning katta ma'lumotlar to'plamini qayta ishlash va tahlil qilish qobiliyati hukumatlarga davlat xizmatlarini ko'rsatishni optimallashtirish imkonini beradi. Masalan, sun'iy intellekt sog'liqni saqlash, transport va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari kabi xizmatlarning samarasizligini va yaxshilash sohalarini aniqlash uchun fuqarolarning fikr-mulohazalarini, ijtimoiy media ma'lumotlarini va sensor ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin [1]. Hukumatlar tendensiyalarni bashorat qilish va resurslarni yanada samaraliroq taqsimlash uchun sun'iy intellektdan tobora ko'proq foydalanmoqda. Masalan, sun'iy intellekt ilovalari davlat xizmatlariga bo'lgan talabni prognozlashi va resurslarni qayerga taqsimlashni taklif qilishi mumkin, bu esa xizmatlar eng zarur bo'lgan joyda yetkazilishini ta'minlaydi [2]. Bunday proaktiv yondashuv yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni yuzaga kelishidan oldin hal qilishga yordam beradi va shu orqali davlat xizmatlari sifatini oshiradi.

Ma'muriy yuklarni kamaytirish. Hukumatdagi ma'muriy vazifalar ko'p vaqt va resurslarni talab qilishi mumkin. SI ma'lumotlarni kiritish, shakllarni qayta ishlash va hujjatlarni ko'rib chiqish kabi muntazam jarayonlarni avtomatlashtirish orqali bu yuklarni engillashtirishga yordam beradi. Ushbu avtomatlashtirish davlat xizmatchilariga ko'proq strategik vazifalarga e'tibor qaratish imkonini beradi va umumiy samaradorlikni oshiradi [3]. Sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar avtomatlashtirishning bir misolidir. Ushbu virtual yordamchilar fuqarolarning umumiy so'rovlarini ko'rib chiqadi, 24/7 xizmat ko'rsatadi va inson aralashuviga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bu nafaqat javob berish vaqtini tezlashtiradi, balki fuqarolarning foydalanish imkoniyatini ham yaxshilaydi [4]. Bundan tashqari, SI katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan tushunchalarni taqdim etish orqali siyosatni optimallashtirishni osonlashtiradi. Masalan, sun'iy intellekt siyosatni o'zgartirish va takomillashtirish haqida ma'lumot beruvchi naqsh va tendensiyalarni aniqlashga yordam beradi, siyosat yanada samaraliroq va jamoatchilik ehtiyojlariga javob beradi [5]. SI boshqaruvda shaffoflikni oshirishga sezilarli hissa qo'shadi. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish orqali hukumatlar kattaroq mas'uliyat va ochiqlik bilan ishlay oladilar. Sun'iy intellekt tizimlari ish faoliyatini kuzatishi, xizmatlar ko'rsatish ko'rsatkichlarini kuzatishi va hukumat operatsiyalari bo'yicha real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin [2].

Hukumat tomonidan sun'iy intellektni qabul qilish bir qator muammolarga duch keladi. Asosiy muammolardan biri bu SI ni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarning yetishmasligi. Buyuk Britaniyada davlat organlarining 70 foizi ko'nikmalardagi bo'shliqlar ularning sun'iy intellektni o'zlashtirish harakatlariga to'sqinlik qilganini ma'lum qildi [4]. Ta'lim va rivojlanish orqali ushbu malaka yetishmasligini hal qilish SI ning davlat sektoridagi salohiyatini maksimal darajada oshirish uchun juda muhimdir. Yana bir qiyinchilik - bu davlat ma'lumotlarining sifati va foydalanish imkoniyati. Ko'pgina agentliklar eskirgan tizimlar va past ma'lumotlar sifati bilan kurashmoqda, bu esa SI dan samarali foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Ma'lumotlar infratuzilmasi va sifati yaxshilash sun'iy intellektning to'liq afzalliklarini amalga oshirish uchun juda muhimdir [3]. Bundan tashqari, izchil strategiyalar va boshqaruv tizimlarining yo'qligi SI ni qabul qilishga to'sqinlik qilishi mumkin. Hukumatlar SI tashabbuslarini samarali boshqarish uchun aniq javobgarlik, amalga oshirish strategiyalari va ishlash ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan keng qamrovli rejalarga muhtoj [5].

2023-yilda “Oxford Insights” tomonidan e'lon qilingan hisobotda 193 mamlakat davlat xizmatlarida sun'iy intellektni joriy etishga tayyorlik darajasiga ko'ra reyting qilingan. Unda infratuzilma, boshqaruv va texnologik ekotizim asosiy mezon sifatida ko'rilgan. Reytingda Singapur, AQSh va Skandinaviya davlatlari yetakchilik qilmoqda. Ushbu mamlakatlar kuchli infratuzilma va hukumatning SI texnologiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan siyosati bilan ajralib turadi [6, 9].

Xitoy davlat xizmatlarida, masalan, aqlli shahar boshqaruvi, xulq-atvorni bashorat qilish va sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellektni keng qo'llaydi. COVID-19 pandemiyasini boshqarishda SI tizimlari muhim rol o'ynagan. Estoniya davlat boshqaruvi sohasida avtomatlashtirilgan hujjatlar va shaxsiylashtirilgan xizmatlar uchun SI texnologiyalaridan foydalanadi. AQShda SI viza berish jarayonlari va ijtimoiy yordam dasturlarida firibgarlikni aniqlash uchun joriy etilgan [7]. 2023-yilgi hisobotga ko'ra, dunyo bo'ylab hukumatlarning 60% dan ortig'i SI yechimlariga sarmoya kiritmoqda. Davlat sektoridagi SI texnologiyalariga global sarfiyat 10 milliard dollardan oshdi. Bu texnologiyaning zamonaviy boshqaruvdagi ahamiyatini tasdiqlaydi [6, 8].

Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YSIDXP, my.gov.uz) orqali SI asosida ko'rsatiladigan xizmatlar ulushini 10% ga yetkazish,; Hukumatning Sun'iy Intellektga Tayyorlik Indeksida (Government SI Readiness Index) O'zbekistonni birinchi 50 ta davlat qatoriga kiritish maqsad qilingan. Aholi va tadbirkorlarga qulaylik yaratish maqsadida, Adliya vazirligi sun'iy intellekt asosida chat-botlar va avtomatlashtirilgan huquqiy tahlil tizimlarini joriy qilmoqda. Bu xizmatlar davlat xizmatlarini shaffof va samarador qilishga qaratilgan. “Katta ma'lumotlar” (Big Data) bazasini yaratish rejalashtirilgan, bu orqali ilmiy-amaliy tadqiqotlar va davlat xizmatlarida axborot almashuvi samaradorligi oshadi. “Mohirdev” kompaniyasi bilan hamkorlikda “Raqamli hukumat”ni rivojlantirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu loyiha davlat xizmatlarini qulay va samarali qilishga qaratilgan. Bu ko'rsatkichlar O'zbekistonning raqamli transformatsiya yo'lidagi muhim qadamlari hisoblanadi [10,11].

Sun'iy intellekt texnologiyalarini davlat xizmatlarida qo'llash xizmatlar sifatini oshirish, samaradorlikni kuchaytirish va fuqarolarga tezkor va aniq xizmat ko'rsatishda ulkan salohiyatga ega. Avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish, ma'lumotlar tahlili va resurslarni optimallashtirish orqali davlat idoralari yanada shaffof va sezgir tizim yaratishi mumkin. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish axloqiy masalalar, ma'lumotlar sifati va fuqarolar ishtirokiga e'tibor qaratishni talab qiladi. Hukumatlar sun'iy intellekt imkoniyatlarini jamoatchilik manfaatiga yo'naltirishda ishonch va mas'uliyatni ustuvor qo'yishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abhinandan Kulal, Habeeb Ur Rahiman, Harinakshi Suvarna, N. Abhishek, Sahana Dinesh. (2024, September). Enhancing public service delivery efficiency: Exploring the impact of SI - *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, Volume 10, Issue 3*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853124001239?via%3Dihub>
2. Heise, Angela. (2024, March 21). How Governments Worldwide Are Using SI to Transform Public Services - *Shift Happens*. <https://www.avepoint.com/shifthappens/jp/podcast/how-governments-worldwide-are-using-SI-to-transform-public-services>
3. Srivastava, Sudeep. (2024, August 14). Power of SI in Government – How Governments Globally Are Gearing to Embrace Artificial Intelligence - *Appinventiv*. <https://appinventiv.com/blog/SI-in-government/>
4. SI in Government - *Omdena*. <https://www.omdena.com/SI-in-government>
5. Davies, Gareth. (2024, March 15). Use of Artificial Intelligence in Government - *The National Audit Office (NAO)*. <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2024/03/use-of-artificial-intelligence-in-government.pdf>
6. www.oxfordinsights.com (2023)
7. OECD. Governing with Artificial Intelligence, www.oecd.org
8. www.satista.com
9. www.aiindex.stanford.edu (2024). AI index report
10. www.zarnews.uz
11. suniy-intellekt-texnologiyalarini-2030-yilga-qadar-rivojlantirish-strategiyasi-tasdiqlandi, www.uza.uz